

Analisis Kepuasan SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah Menggunakan *System Usability Scale*

Ahmad Arrijal Ismail¹, M. Rudi Sanjaya*², Endang Lestari Ruskan³, Bayu Wijaya Putra⁴, Ariansyah Saputra⁵

^{1,2,3,4}Jurusan Sistem Informasi, Universitas Sriwijaya, Palembang

⁵Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
e-mail: arrijal.ismail@gmail.com, *m.rudi.sjy@ilkom.unsri.ac.id

Abstrak

Sistem informasi akademik merupakan salah satu platform yang dirancang untuk mengelola data akademik lembaga pendidikan. Sistem informasi akademik Pondok Pesantren Miftahul Jannah belum memiliki gambaran yang jelas mengenai indeks kepuasan sistem. Kepuasan merupakan faktor penting dalam menganalisis kemampuan sistem untuk mendapatkan data dengan benar dan akurat. Dengan adanya tantangan tersebut, diperlukan metode untuk menilai kepuasan terhadap SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kepuasan pengguna terhadap Sistem Informasi Akademik Pondok Pesantren Miftahul Jannah (SIAKAD). Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) Dalam penelitian ini, metode SUS digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap SIAKAD dengan melibatkan partisipasi dari 146 individu pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAKAD pondok pesantren Miftahul Jannah mendapatkan skor 70,72 yang menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterima pengguna.

Kata kunci—Siakad, System Usability Scale, Website

Abstract

Information system of academic is a platform designed to manage academic data for educational institutions. The Miftahul Jannah Islamic Boarding School academic information system does not yet have a clear picture of the system satisfaction index. Satisfaction is an important factor in analyzing the system's ability to obtain data correctly and accurately. Given these challenges, a method is needed to assess satisfaction with SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah. The purpose of this study is to assess user satisfaction with the Miftahul Jannah Islamic Boarding School Academic Information System (SIAKAD). The evaluation was conducted using the System Usability Scale (SUS) method In this study, the SUS method was used to measure user satisfaction with SIAKAD by involving the participation of 146 individuals from the boarding school. The results showed that SIAKAD of Miftahul Jannah boarding school received a score of 70.72, which indicates that the system is acceptable to users.

Keywords—Siakad, System Usability Scale, Website

1. PENDAHULUAN

Peninjauan merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, di desa ini terdapat Pesantren Miftahul Jannah, tempat para santri dan santriwati diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an dan mengembangkan akhlak mulia. Pesantren Miftahul Jannah juga mengalami kemajuan teknologi, seperti kemampuan untuk terhubung ke internet. Pendidikan saat ini telah mengintegrasikan teknologi sebagai bagian penting dari proses belajar. Teknologi pendidikan hadir pada setiap tingkat edukasi, baik dari tingkat paling bawah seperti paud maupun universitas, serta dalam *setting* informal dengan berbagai jenis dan bentuk. Di sekolah-sekolah taman kanak-kanak dan dasar, guru-guru mengaplikasikan berbagai alat dalam pembelajaran [1]. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi akademik harus berfokus pada kepuasan pengguna sebagai cara untuk mengukur keberhasilan sistem informasi [2].

Sistem informasi akademik adalah *platform* berbasis *web* yang dirancang untuk mengelola data akademik lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah membantu dalam proses penilaian siswa, dengan berbagai modul untuk penilaian semester, pencatatan nilai, dan evaluasi harian baik dalam mata pelajaran umum maupun agama [3]. Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai respons emosional berdasarkan evaluasi keseluruhan pengguna terhadap harapan dan pengalaman mereka setelah menggunakan layanan. Jika pelanggan merasa puas, mereka cenderung akan terus menggunakan layanan [4]. Kompleksitas suatu sistem tidak selalu menjamin kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna tergantung pada kualitas situs web, dan tingkat kepuasan yang diekspresikan oleh pengunjung situs *web* SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah memainkan peran penting dalam mengukur kepuasan dan pencapaian sistem tersebut.

Sistem informasi akademik Pondok Pesantren Miftahul Jannah belum memiliki gambaran yang jelas mengenai indeks kepuasan sistem. Isu ini sangat penting karena kepuasan merupakan faktor penting dalam menganalisis kemampuan sistem untuk mendapatkan data dengan benar dan akurat. Dengan adanya tantangan tersebut, diperlukan metode untuk menilai kepuasan terhadap SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Metode *System Usability Scale* digunakan dalam penelitian ini, *SUS* diakui untuk menilai kepuasan sistem dan sering digambarkan sebagai metode yang cepat dan mudah [5]. *SUS* adalah indeks evaluasi kepuasan yang tidak terbatas pada bidang apa pun dan mengevaluasi kepuasan subjektif pengguna dengan sistem atau produk, dan merupakan kuesioner dengan 10 item. Semakin tinggi skor *SUS*, semakin tinggi pula tingkat kepuasan terhadap produk atau sistem itu sendiri, proses mulai menggunakan produk atau sistem tersebut, serta manfaat yang diharapkan setelah mulai menggunakan produk atau sistem tersebut [6]. Data pada tahun 2021 telah berhasil membangun, menguji, analisis data sistem dokumen, yaitu untuk menyimpan dokumen di simpan di dalam database, untuk menghindari terjadi kehilangan-kehilangan data, data ini di uji menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* [7]. Kemudian tim penelitian melaporkan berhasil membuat, membangun sistem untuk daftar hadir secara digital dan juga menganalisis sistem dengan Tingkat kepuasan menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* [8], kemudian pada tahun 2023 telah berhasil menganalisis data untuk kepuasan sistem tiktok shop menggunakan *SUS System Usability Scale*, disini telah berhasil menganalisis Tingkat kepuasan pengguna dimana pengguna dengan kategori good dalam penggunaan sistem layanan objek wisata dan menganalisis Tiktok Shop menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)*[9].

Sebelumnya, penelitian telah menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* untuk mengevaluasi sistem. Sebagai contoh, penelitian [10] sebelumnya telah menerapkan metode *SUS* untuk membangun perangkat lunak daftar hadir berbasis *website* di Pesantren Miftahul Jannah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perangkat lunak ini memiliki nilai rata-rata 79,54 untuk guru dan 79,33 untuk siswa, menunjukkan kesesuaian dengan kriteria metode *SUS*.

Penelitian lainnya [11] dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan iJateng, sebuah perpustakaan digital yang diperkenalkan oleh Pemerintah Jawa Tengah sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan konvensional di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 100 pengguna aktif dan menilai kegunaan iJateng berdasarkan elemen kunci seperti kemampuan pembelajaran, efisiensi, kemudahan di ingatan, kesalahan, dan kepuasan. Hasil akhir menunjukkan skor SUS sebesar 64,725, dengan rekomendasi perbaikan yang difokuskan pada pengguna untuk meningkatkan kegunaan iJateng.

Penelitian terbaru [12] yang dilakukan oleh Elang dan Bakhri bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap website Depo Air Hidup dan menguji keefektifan metode *System Usability Scale (SUS)*. Dengan menggunakan metode *SUS* melalui *Google Form*, penelitian ini mengambil sampel 36 pengunjung dari website Depo Air Hidup. Hasil perhitungan *SUS* menunjukkan skor rata-rata *usability* sebesar 67,36, menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *SUS* merupakan metode yang tepat untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap suatu sistem, karena mampu memberikan pemahaman tentang sejauh mana kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Penggunaan *SUS* juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain kesederhanaan dalam penggunaan dan interpretasi hasil, kemudahan dalam pengambilan sampel responden, serta fleksibilitas dalam berbagai konteks evaluasi kepuasan pengguna. Dengan demikian, metode *SUS* dapat diandalkan sebagai alat yang efektif untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap berbagai jenis sistem, termasuk aplikasi perangkat lunak, situs web, atau produk lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tahap, yaitu observasi, studi literatur, teknik pengumpulan data, pengujian menggunakan metode *SUS*, serta analisis data.

2.1 Observasi

Pengamatan langsung terhadap situs *web* SIAKAD Pondok Pesantren Miftahul Jannah dilakukan untuk evaluasi. Melalui pengamatan ini, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, fitur, dan konten yang terdapat di dalamnya. Observasi secara langsung memungkinkan para peneliti untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui sumber lain, serta memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kualitas dan fungsionalitas *website* tersebut.

2.2 Studi literatur

Pada tahap studi literatur, metode yang digunakan melibatkan pembelajaran, pencarian, dan pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Proses ini mencakup mencari referensi dari buku-buku terkait serta mengakses sumber informasi yang tersedia di internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian, memperdalam pengetahuan tentang konsep-konsep yang terkait, dan mengeksplorasi penelitian terdahulu yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam proses penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab atau memberikan hipotesa pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Brooke mengembangkan kuesioner *SUS* pada tahun 1986 dan diterbitkan pada tahun 1996 [13]. *SUS* disebut sebagai "*Quick and Dirty*" dimana partisipan dapat secara cepat dan mudah mengakses pengujian untuk menilai suatu sistem. *SUS* terdiri dari 10 item kuesioner yang mengukur kepuasan yang dirasakan dari sistem.

Tabel 1 Kuesioner SUS SIAKAD

No.	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan SIAKAD lagi.
2	Saya merasa SIAKAD rumit untuk digunakan dan memiliki fitur yang tidak diperlukan
3	Saya merasa SIAKAD mudah digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan SIAKAD.
5	Saya merasa fitur-fitur SIAKAD berjalan dengan semestinya.
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada SIAKAD).
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan SIAKAD dengan cepat.
8	Saya merasa SIAKAD membingungkan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan SIAKAD.
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan SIAKAD.

Dalam pertanyaan kuesioner akan diterapkan penggunaan Skala *Likert* sebagai sistem pengukuran. Skala *Likert* sering kali digunakan untuk mengevaluasi respons terhadap kuesioner yang bertujuan untuk mengukur perilaku, pendapat, serta persepsi pribadi atau individu.

2.4 Analisis Data

Setelah hasil kuesioner diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil tersebut guna memastikan keaslian dan ketergantungan informasi yang diperoleh. Analisis data yang akan digunakan meliputi pengujian validitas dan reabilitas, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan melakukan analisis ini, para peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan memiliki keakuratan yang tinggi.

2.5 Perhitungan Skor SUS

Setiap pernyataan memiliki nilai kontribusi tertentu, yang berkisar antara 0 hingga 4. Untuk pernyataan dengan nomor ganjil, kontribusinya dihitung dengan mengurangi posisi pada skala dari 5. Sementara itu, untuk pernyataan dengan nomor genap, kontribusinya dihitung dengan mengurangi 5 dari posisi pada skala.

Gambar 1. Interpretasi Skor SUS

Setelah itu, jumlah skor kontribusi dikalikan dengan 2.5 untuk mendapatkan nilai total sistem *usability*. Pendekatan ini menghasilkan skor *SUS* yang bervariasi antara 0 hingga 100 [14].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Class Diagram

Setelah Mengidentifikasi *Use Case Diagram*, berikut ini adalah hasil dari *class diagram* SIAKAD pondok pesantren Miftahul Jannah.

Gambar 2. Class Diagram

3.2. Tampilan User Interface

Berikut ini merupakan tampilan halaman *dashboard admin* SIAKAD pondok pesantren Miftahul Jannah.

Gambar 3. Dashboard Admin

Setelah melakukan login, sistem akan mengarahkan user ke halaman *dashboard* dimana terdapat pengumuman yang dapat dilihat oleh semua *role*. Setiap fitur yang terdapat dalam SIAKAD memiliki fungsi dasar *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*). Pengguna yang memiliki izin akses dapat mengelola data yang terkait dengan fitur tersebut.

Gambar 4. Formulir Penambahan Jadwal Pelajaran Baru

Pada formulir penambahan data baru dan perubahan data, sistem akan menyediakan opsi untuk data yang terkait dari menu lain jika ada keterkaitan antara data yang akan ditambahkan/diubah dengan data lainnya.

3.3. Analisis System Usability Scale

Peneliti akan menyusun kuesioner *System Usability Scale (SUS)* terhadap Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di Pondok Pesantren Miftahul Jannah dan akan didistribusikan kepada guru, siswa, serta wali siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari 146 individu pondok pesantren Miftahul Jannah.

Setelah menyebarkan kuesioner *SUS*, didapat hasil jawaban kuesioner. Adapun hasil jawaban sebagai berikut.

Tabel 1. Jawaban Kuesioner SUS

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Nilai	Skor SUS
1	5	4	5	4	5	3	5	4	5	4	26	65
2	5	3	4	3	5	3	5	4	5	3	28	70
3	5	2	4	3	5	3	3	2	4	2	29	72.5
4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	23	57.5
5	5	3	5	3	5	4	4	3	5	3	28	70
6	5	4	5	4	5	3	5	3	5	5	26	65
7	4	2	3	2	3	2	4	2	3	2	27	67.5
8	5	3	5	4	4	3	4	3	4	3	26	65
9	5	3	4	4	4	3	4	3	4	3	25	62.5
10	5	3	5	3	5	4	4	3	5	3	28	70
11	5	4	5	4	5	3	5	3	5	3	28	70
12	4	2	4	2	5	2	4	2	4	2	31	77.5

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Nilai	Skor SUS
13	4	2	4	2	4	2	5	2	4	2	31	77.5
14	5	3	5	3	5	2	4	3	4	3	29	72.5
15	4	1	4	1	4	1	5	1	4	1	36	90
16	5	1	4	1	5	2	5	3	5	1	36	90
17	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	31	77.5
18	5	3	4	2	4	3	5	2	4	2	30	75
19	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	31	77.5
20	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	30	75
21	5	3	4	3	5	3	5	4	5	3	28	70
22	5	3	4	2	5	4	5	3	5	3	29	72.5
23	5	3	5	3	4	3	4	3	5	3	28	70
24	4	2	5	2	4	2	5	3	5	2	32	80
25	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	25	62.5
26	4	3	4	3	4	3	5	3	4	3	26	65
27	5	3	5	3	5	4	5	4	5	4	27	67.5
28	5	4	5	3	4	4	4	3	4	3	25	62.5
29	5	3	5	2	5	3	5	3	5	2	32	80
30	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	31	77.5
31	5	4	2	4	2	3	4	2	4	3	21	52.5
32	4	2	4	3	4	3	4	2	4	3	27	67.5
33	5	3	4	3	5	4	5	3	4	3	27	67.5
34	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	24	60
35	5	3	5	3	5	3	5	4	5	4	28	70
36	5	3	4	3	4	3	4	3	5	3	27	67.5
37	5	4	5	3	5	5	5	4	5	4	25	62.5
38	5	2	4	2	5	2	4	1	5	3	33	82.5
39	5	2	5	2	5	2	5	3	5	2	34	85
40	4	2	4	2	4	2	5	2	4	2	31	77.5
41	5	4	5	3	4	3	4	3	4	2	27	67.5
42	4	2	5	2	4	2	5	2	5	3	32	80
43	5	3	5	3	5	2	5	2	5	2	33	82.5
44	4	2	5	1	4	2	4	2	4	2	32	80
45	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3	29	72.5
46	5	1	5	1	5	2	5	1	5	2	38	95
47	5	2	4	2	4	3	5	2	4	2	31	77.5
48	5	4	4	3	5	3	4	3	4	3	26	65
49	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	22	55
50	5	4	5	2	5	2	5	2	5	2	33	82.5
51	4	3	4	2	4	3	5	3	3	3	26	65
52	5	3	5	3	5	1	5	3	5	2	33	82.5
53	5	3	5	4	5	4	5	3	5	4	27	67.5
54	5	4	5	3	5	4	5	4	5	4	26	65

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Nilai	Skor SUS
55	5	3	4	3	4	3	4	4	5	3	26	65
56	5	3	5	3	5	2	4	2	4	3	30	75
57	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	24	60
58	5	4	5	4	5	3	5	4	5	4	26	65
59	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	35	87.5
60	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	22	55
61	5	1	5	1	4	2	4	2	4	2	34	85
62	4	4	5	4	4	3	4	2	3	4	23	57.5
63	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	21	52.5
64	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	26	65
65	5	2	4	3	5	3	4	2	4	2	30	75
66	4	2	4	2	3	2	4	3	4	2	28	70
67	4	2	4	2	4	1	5	2	4	1	33	82.5
68	5	4	5	4	5	4	5	3	5	4	26	65
69	4	1	5	1	5	1	4	2	4	1	36	90
70	5	1	5	1	4	1	4	2	4	1	36	90
71	5	2	4	2	4	2	4	2	4	3	30	75
72	4	2	5	2	4	2	4	2	5	2	32	80
73	5	3	4	3	5	3	5	4	5	4	27	67.5
74	5	3	5	3	5	3	5	3	5	2	31	77.5
75	4	3	5	3	4	3	5	2	4	2	29	72.5
76	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3	29	72.5
77	5	2	5	2	4	1	5	2	4	2	34	85
78	5	2	5	3	5	3	5	3	5	5	29	72.5
79	3	1	3	1	4	1	4	1	3	1	32	80
80	4	2	4	1	5	3	4	2	3	3	29	72.5
81	5	3	4	3	5	3	4	3	4	3	27	67.5
82	4	4	4	3	4	3	4	4	5	4	23	57.5
83	5	4	4	5	5	4	4	4	5	3	23	57.5
84	5	3	5	4	4	3	4	4	5	3	26	65
85	5	3	5	3	4	3	4	3	4	4	26	65
86	5	3	3	2	4	3	4	3	5	2	28	70
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	50
88	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	23	57.5
89	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	24	60
90	5	3	5	3	4	3	4	3	5	3	28	70
91	5	3	5	3	5	4	5	3	5	4	28	70
92	5	2	4	2	5	2	5	2	5	2	34	85
93	5	4	4	2	5	3	5	2	4	2	30	75
94	5	3	4	3	4	3	4	3	4	3	26	65
95	4	3	5	3	5	3	4	3	4	3	27	67.5
96	5	4	5	3	4	4	5	4	5	4	25	62.5

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Nilai	Skor SUS
97	5	3	5	3	4	4	5	3	5	3	28	70
98	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	30	75
99	4	1	5	1	4	1	4	1	4	2	35	87.5
100	5	3	4	3	5	3	4	3	5	3	28	70
101	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	30	75
102	4	1	4	1	5	1	5	1	4	1	37	92.5
103	5	3	4	3	4	4	2	3	4	2	24	60
104	4	2	4	3	4	2	5	2	5	3	30	75
105	5	3	5	3	5	2	5	2	5	3	32	80
106	5	2	4	1	5	3	4	2	4	3	31	77.5
107	4	2	4	3	4	2	4	1	4	3	29	72.5
108	5	3	4	2	5	2	4	3	4	2	30	75
109	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	24	60
110	5	4	5	3	5	4	4	3	5	4	26	65
111	4	3	5	3	5	3	4	2	4	3	28	70
112	4	2	4	3	5	2	4	2	4	2	30	75
113	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	23	57.5
114	5	3	4	2	5	3	4	3	4	3	28	70
115	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	24	60
116	4	2	4	3	4	1	5	2	4	3	30	75
117	5	3	5	4	5	4	5	5	4	3	25	62.5
118	4	2	3	1	4	3	4	2	4	2	29	72.5
119	4	2	4	2	4	2	4	2	3	3	28	70
120	5	3	4	4	5	3	4	3	4	3	26	65
121	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	22	55
122	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	20	50
123	5	3	4	3	4	3	5	4	5	3	27	67.5
124	5	3	5	3	4	3	4	3	4	3	27	67.5
125	4	3	4	2	4	2	4	2	4	2	29	72.5
126	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	50
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	50
128	5	2	5	3	5	3	5	2	5	3	32	80
129	5	3	5	4	5	4	4	3	5	3	27	67.5
130	4	3	5	3	5	3	3	3	5	3	27	67.5
131	3	3	4	4	5	4	3	4	4	3	21	52.5
132	5	4	4	3	5	3	4	2	4	3	27	67.5
133	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	24	60
134	4	2	3	2	5	2	3	3	4	3	27	67.5
135	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	40	100
136	4	3	5	4	5	3	4	2	4	3	27	67.5
137	5	2	4	2	4	3	2	3	4	2	27	67.5
138	4	4	4	3	5	3	4	4	5	4	24	60

No	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Nilai	Skor SUS
139	5	2	4	1	5	1	5	2	5	1	37	92.5
140	4	3	4	3	4	3	4	2	4	1	28	70
141	5	2	5	1	4	1	5	1	4	2	36	90
142	4	1	4	2	4	1	4	4	4	1	31	77.5
143	4	2	4	2	4	3	5	2	4	3	29	72.5
144	4	3	5	3	5	2	5	3	5	4	29	72.5
145	4	2	4	1	4	2	4	1	4	1	33	82.5
146	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	24	60

Dari hasil seluruh pertanyaan, didapat data rata-rata jawaban untuk setiap pertanyaan seperti pada gambar.

Gambar 5. Rata Rata Jawaban Pertanyaan Kuesioner SUS

Sebelum melakukan perhitungan skor SUS, data diuji terlebih dahulu untuk memeriksa keaslian data yang diperoleh menggunakan uji validitas dan reabilitas.

Tabel 2 Hasil Uji validitas

Pertanyaan	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10
R Hitung	0,491	0,819	0,464	0,810	0,463	0,789	0,290	0,805	0,587	0,815

Diketahui bahwa r tabel 5% untuk 146 data adalah 0,1614. Berdasarkan data pada tabel 4, nilai r hitung pada setiap pertanyaan lebih dari r tabel. Dapat disimpulkan bahwa jawaban kuesioner *SUS* ini valid.

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,852	10

Selanjutnya untuk meninjau hasil *Cronbach's Alpha*, nilai instrumen diharuskan melebihi 0,70 agar kuesioner dianggap reliabel. Pada pengujian ini diperoleh hasil 0,852 maka kuesioner ini reliabel.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini didapat bahwa *SIAKAD* pondok pesantren Miftahul Jannah mendapatkan skor 70,72 yang berarti sistem dapat diterima penggunaannya. *SUS* memiliki tingkat keandalan tertentu untuk mengukur kepuasan pada Sistem Informasi Akademik dan dapat

digunakan secara efektif sebagai indeks penilaian kepuasan untuk penggunaan Sistem Informasi. Skor tersebut mencerminkan tingkat kepuasan yang cukup baik terhadap sistem tersebut.

5. SARAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin ada faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan penggunaan SIAKAD yang tidak dinilai dalam *SUS*. Di masa depan, harapannya SIAKAD pondok pesantren Miftahul Jannah dikembangkan menjadi lebih baik untuk meningkatkan kepuasan pengguna sistem ini. Selain itu, pengujian lain juga diperlukan sebagai pendukung untuk memeriksa validitas skala kepuasan yang baru dibuat dan untuk meningkatkan skala penilaian kepuasan khusus untuk sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Vlachogianni and N. Tselios, "Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review," *Journal of Research on Technology in Education*, vol. 54, no. 3, pp. 392–409, 2022, doi: 10.1080/15391523.2020.1867938.
- [2] L. Meilani, A. I. Suroso, and L. N. Yuliati, "Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Akademik dengan Pendekatan Model DeLone dan McLean," *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, vol. 10, no. 2, pp. 137–144, Nov. 2020, doi: 10.21456/vol10iss2pp137-144.
- [3] Supriyono, "Software Testing with the approach of Blackbox Testing on the Academic Information System," *International Journal of Information System & Technology*, vol. 3, pp. 227–233, 2020.
- [4] A. D. Santosa, N. Taufik, F. H. E. Prabowo, and M. Rahmawati, "Continuance intention of baby boomer and X generation as new users of digital payment during COVID-19 pandemic using UTAUT2," *Journal of Financial Services Marketing*, vol. 26, no. 4, pp. 259–273, Dec. 2021, doi: 10.1057/s41264-021-00104-1.
- [5] M. Hyzy *et al.*, "System Usability Scale Benchmarking for Digital Health Apps: Meta-analysis," *JMIR Mhealth Uhealth*, vol. 10, no. 8, Aug. 2022, doi: 10.2196/37290.
- [6] 佐藤健斗, 三富菜々, 昆恵介, and 春名弘, "義肢装具領域における System Usability Scale (SUS) の信頼性の検討," *The Journal of the Japanese Academy Prosthetist and Orthotist*, vol. 30, no. 1, pp. 32–37, 2022, [Online]. Available: https://doi.org/10.32193/jjapo.30.1_32
- [7] M. R. Sanjaya, A. Khoiriah, and D. Kurniawan, "Perancangan Kualitas Dokumen Berbasis Website Di STIK Siti Khadijah Dengan Pengujian Metode System Usability Scale (SUS)," *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.31539/intecomsv4i2.2712.
- [8] M. R. S. Sanjaya, A. Saputra, and D. Kurniawan, "PENERAPAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) PERANGKAT LUNAK DAFTAR HADIR DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH BERBASIS WEBSITE," *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.35143/jkt.v7i1.4578.
- [9] M. R. Sanjaya, A. Saputra, B. W. Putra, N. Sari, R. Destriani, and M. R. U. Rahmany, "Designing a Web-Based Online Tutoring Application in Palembang City Using the SUS (System Usability Scale) Method," in *Proceedings of the 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T1-T2-2020)*, 2021. doi: 10.2991/ahe.k.210205.088.
- [10] M. Rudi Sanjaya, A. Saputra, and D. Kurniawan, "Penerapan Metode System Usability Scale (Sus) Perangkat Lunak Daftar Hadir Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Berbasis Website," *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 7, no. 1, pp. 120–132, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jkt/>

- [11] M. Rafid Pratama, J. Umam, and R. Yakok, “Usability Testing pada Aplikasi iJateng Menggunakan Metode System Usability Scale,” *Manajemen dan Teknologi Informasi*, vol. 2, no. 1, 2024.
- [12] J. E. Efraim and S. Bakhri, “System Usability Scale Kepuasan Pelanggan Website Depo Air Hidup pada PT Graha Tirta Ventura,” *Jurnal Komputer Antartika*, vol. 1, p. 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jka>
- [13] A. Holzinger, A. Carrington, and H. Müller, “Measuring the Quality of Explanations: The System Causability Scale (SCS): Comparing Human and Machine Explanations,” *KI - Kunstliche Intelligenz*, vol. 34, no. 2, pp. 193–198, Jun. 2020, doi: 10.1007/s13218-020-00636-z.
- [14] M. Gao, P. Kortum, and F. L. Oswald, “Multi-Language Toolkit for the System Usability Scale,” *Int J Hum Comput Interact*, vol. 36, no. 20, pp. 1883–1901, Dec. 2020, doi: 10.1080/10447318.2020.1801173.